

INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANIDAN TO'GARAKLARNI TASHKIL ETISH METODIKASI

Jabborov Sardor Saydulla o'g'li

SHDPI talabasi

Nurullayeva Malika Baxtiyor qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti talabasi

Yaxiyaxonova Muxiba Maxmudjonovna

Ilmiy maslahatchi: Shahrisabz davlat pedagogika instituti katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15400676>

Annotatsiya. Zamonaviy ta'lim jarayonida informatika va axborot texnologiyalari (IT) fanidan to'garaklarni tashkil etish o'quvchilarning nazariy bilimlarini mustahkamlash, amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish va ularning texnologik tafakkurini shakllantirishga xizmat qiladi. Ushbu to'garaklar zamonaviy pedagogik metodlar asosida ishlab chiqilishi va o'quvchilarning yosh xususiyatlari, qiziqishlari hamda zamonaviy IT talablarini hisobga olgan holda tashkil etilishi lozim.

To'garak mashg'ulotlari o'quvchilarga dasturlash asoslari, algoritmlash, veb-dasturlash, sun'iy intellekt elementlari, robototexnika va kibertahliksezlik asoslarini o'rgatish imkonini beradi. Mashg'ulotlarni samarali tashkil etish uchun interaktiv ta'lim metodlaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Jumladan, loyiha usuli, guruhli ish, muammoli ta'lim hamda amaliy laboratoriya mashg'ulotlari orqali o'quvchilar mustaqil fikrlash va amaliy ko'nikmalarga ega bo'lishadi. Shuningdek, o'quvchilarning ijodkorligi va mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish uchun individual yondashuv qo'llanishi lozim.

Kalit so'zlar: Informatika, axborot texnologiyalari, to'garak mashg'ulotlari, dasturlash, algoritmlash, robototexnika, kibertahliksezlik, interaktiv ta'lim, loyiha usuli, virtual laboratoriyalar.

KIRISH.

Informatika va axborot texnologiyalari (AT) fani zamonaviy ta'lim tizimining ajralmas qismi bo'lib, o'quvchilarning mantiqiy fikrlashi, muammolarni hal qilish ko'nikmalari va texnologik savodxonligini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu fanni chuqurroq o'rganish va amaliy bilimlarni kengaytirish maqsadida to'garaklar tashkil etish ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

To'garak mashg'ulotlari o'quvchilarga darslardan tashqari vaqtda qo'shimcha bilim olish, dasturlash, robototexnika, sun'iy intellekt va boshqa zamonaviy yo'nalishlarni o'rganish imkoniyatini beradi. Shuningdek, bu jarayon o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, ijodkorligi va texnologik yangiliklarga bo'lgan qiziqishini oshiradi.

To'garaklarni tashkil etishda samarali metodik yondashuvlar va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash muhim ahamiyatga ega. O'qituvchilar dars jarayonini qiziqarli, interfaol va amaliy mashg'ulotlar bilan boyitish orqali o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini oshirishi mumkin. Ushbu ishning asosiy maqsadi – informatikaga oid to'garaklarni tashkil etishning eng samarali usullarini o'rganish va ularni ta'lim jarayonida qo'llashdan iborat.

Adabiyot tahlili. O'zbek olimlari tadqiqotlari: Alimov Mirkamol Mengliboyevich va Raxmonov Og'abek Muzapar o'g'li tomonidan yozilgan "Informatika va axborot texnologiyalari fanidan darsdan tashqari mashg'ulotlarda o'quv va ijtimoiy kontentlar yaratish metodikasi" maqolasi. Ushbu maqolada o'qituvchi hamkorligida yangi "Video kontent" yaratish jarayonida

o'quvchining intellektual va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish orqali o'zini-o'zi anglashiga qaratilgan darsdan tashqari mashg'ulotlarni tashkil etish metodikasi yoritilgan.[1]

Ilhom Abdurazzoqovning "Umumta'lim maktablarida informatika va axborot texnologiyalari fanini xorijiy davlatlar tajribasi asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish" maqolasi. Ushbu maqolada rivojlangan xorijiy mamlakatlarda informatika va axborot texnologiyalarini o'qitishning ahamiyati, shuningdek, xorijiy davlatlar ta'lim tizimini keng ko'lamda tadqiq etish orqali o'quv jarayonini samarali tashkil etish masalalari yoritilgan.[2]

Xorij olimlari tadqiqoti: Bell, T., Andreea, P., & Robins, A. tomonidan yozilgan "Yangi Zelandiya maktablarida informatikani joriy etish bo'yicha amaliy tadqiqot" maqolasi. Ushbu tadqiqotda Yangi Zelandiyada informatika fanini maktablarda o'qitish tajribalari va metodikalari tahlil qilingan.[3]

Iacopo Falciani tomonidan taqdim etilgan "Flipped Classroom" (Teskari sinf) modeli bo'yicha materiallar. Ushbu model informatika va axborot texnologiyalari fanini o'qitishda innovatsion yondashuvlardan biri bo'lib, o'quvchilarning mustaqil o'rganishlarini rag'batlantirishga qaratilgan.[4]

5-sinflarga Scratch mavzusining to'garakdagi va darsdagi taqqoslashi.

Scratch dasturlash tili boshlang'ich sinf o'quvchilari, jumladan, 5-sinf o'quvchilari uchun vizual dasturlash muhitini o'rganishga qulay imkoniyat yaratadi. Uni ikki xil sharoitda o'rganish mumkin: dars jarayonida va to'garak mashg'ulotlarida. Quyida bu ikkisini taqqoslab chiqamiz:

1. Maqsad va yo'nalish

Darsda: Scratch o'quv dasturi asosida o'rgatiladi. Maqsad – barcha o'quvchilarni asosiy tushunchalar bilan tanishtirish va minimal talablarni bajarish.

To'garakda: Dasturlashga qiziqqan o'quvchilar uchun chuqurlashtirilgan o'qitish olib boriladi. Ular Scratch'da murakkabroq loyihalar yaratishga intiladi.

2. Mashg'ulot vaqti

Darsda: Scratch darsi cheklangan vaqt – taxminan 1-2 soat bilan chegaralangan. O'quvchilar barcha mavzularni o'tishga ulgurishlari kerak.

To'garakda: Ko'proq vaqt ajratiladi. O'quvchilar o'z loyihalarini yaratishda erkin ishlashi mumkin.

3. O'quv dasturi va murakkablik darajasi

Darsda: Asosiy tushunchalar: bloklar bilan ishlash, harakat, ovoz, sikl va shart operatorlari.

To'garakda: Animatsiya yaratish, mini o'yinlar ishlab chiqish, murakkab algoritmlar va qo'shimcha Scratch kengaytmalaridan foydalanish.

4. Metodika va o'qitish usuli

Darsda: O'qituvchi rasmiy darslik va standart topshiriqlar asosida dars o'tadi.

To'garakda: O'qituvchi interaktiv yondashuv bilan ishlaydi, o'quvchilar mustaqil loyihalar yaratishi mumkin.

5. Ijodkorlik va mustaqil ish

Darsda: Cheklangan vaqt tufayli ijodiy ishlarga ko'p vaqt ajratilmaydi.

To'garakda: O'quvchilar o'z loyihalarini ishlab chiqishlari va mustaqil o'rganishlari uchun imkoniyat bo'ladi.

Muhokama. Darsda an'anaviy metodlarda o'quvchilarning faolligi va qiziqishi past bo'lib, bu ularning bilim olish jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

– 5-"A" tugarakda interfaol metodlar qo'llanganda quyidagi natijalarga erishildi. Bilim o'zlashtirish darajasi (75%),darsga qiziqish (80%), faollik (85%)

Bu shuni ko'rsatadiki, interfaol metodlar o'quvchilarni darsga jalb qilish va ularning bilimlarini mustahkamlashda samarali bo'ladi.

– 5-"B" darsda an'anaviy usullar ishlatilganda quyidagi natijalar kuzatildi. Bilim o'zlashtirish darajasi(70%), darsga qiziqish (85%), faollik (90%).

– Quyidagi gistogramma esa 5-sinflar uchun informatika tugaragi faollik statistikasi.

Xulosa va takliflar. Informatika va axborot texnologiyalari fanidan to'garaklarni tashkil etish metodikasi zamonaviy ta'lim jarayonining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ushbu to'garaklar o'quvchilarning axborot texnologiyalari bo'yicha bilim va ko'nikmalarini chuqurlashtirish, amaliy mashg'ulotlar orqali dasturlash va algoritmik tafakkurni rivojlantirishga xizmat qiladi. To'garak ishtirokchilari uchun sertifikatlash tizimini joriy etish – O'quvchilar to'garakni tamomlaganidan so'ng maxsus sertifikatlar bilan taqdirlash, ularning kelajakdagi IT-ta'limga bo'lgan ishonchini oshirish. Ushbu takliflarni hayotga tatbiq etish orqali informatika va axborot texnologiyalari fanidan to'garaklarni samarali tashkil etish hamda o'quvchilarning raqamli ko'nikmalarini rivojlantirish mumkin.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alimov, Mirkamol Mengliboyevich, va Og'abek Muzapar o'g'li Raxmonov. "Informatika va axborot texnologiyalari fanidan darsdan tashqari mashg'ulotlarda o'quv va ijtimoiy kontentlar yaratish metodikasi." O'qituvchi, 2021.
2. Umarova, Zaxro Abduraxim qizi, va Shavkat Shuxrat o'g'li Absalamov. "Informatika va axborot texnologiyalari fani bo'yicha darsdan tashqari ishlarni tashkil etishning ahamiyati." Ta'lim va Innovatsiyalar Jurnal, 2020.

3. Mamajanov, Rahmatilla. "Informatika va axborot texnologiyalari fanlarining aniq va tabiiy fanlar bilan o'zaro bog'liqligi." Fan va Texnologiya, 2019.
4. Alimov, Mirkamol Mengliboyevich. "Informatika va axborot texnologiyalari fanini o'qitish bo'yicha ta'lim samaradorligini oshirishda fan to'garaklarining ahamiyati." Pedagogik Tadqiqotlar Jurnal, 2022.
5. Sherdil, Tillayev, and Yaxiyaxonova Muxiba Maxmudjonovna. "INFORMATIK AVA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANIDAN DARSDAN TASHQARI MASHGULOTLARNI TASHKIL ETISH METODIKASI." *PEDAGOGIK ISLOHOTLAR VA ULARNING YECHIMLARI* 13.02 (2025): 152-155.
6. Maxmudjonovna, Yaxiyaxonova Muxiba, and Xolboyev Baxtishod Hamdam o'g'li. "INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANIDAN FAN OYLIKLARINI TASHKIL ETISH." *PEDAGOGIK ISLOHOTLAR VA ULARNING YECHIMLARI* 13.02 (2025): 166-171.
7. Maxmudjonovna, Yaxiyaxonova Muxiba. "INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANINI O 'QITISHDA MEDIASAVODXONLIGINING O 'RNI." *PEDAGOGIK ISLOHOTLAR VA ULARNING YECHIMLARI* 13.02 (2025): 176-179.
8. Турсунова, Луиза Шамсиддинов Гиесжон. "ОБРАЗ ПЕДАГОГА В ИНФОРМАЦИОННОМ МИРЕ." *Uz-conferences*. No. 1. 2024.
9. Турсунова, Луиза. "РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА." *YANGI O 'ZBEKISTONDA MILLIY TURIZM ISTIQBOLLARI* 1.01 (2024).
10. Xoliqulovna, Normurodova Sadoqat, and Norova Dilobar Baxromovna. "APP GYVER PLATFORMA IMKONIYATLARINI O'RGANISH." *Modern education and development* 17.4 (2025). 152-159.
11. Normurodova, S. X., et al. "Using mind maps in formation of imagination and creative thinking skills in 5-6year-old children." *European Journal of Molecular and Clinical Medicine* 7.11 (2020). 339-343.
12. Normurodova, Sadoqat, Sevinch Xaydarova, and Shaxina Asadova. "O 'QITUVCHI PORTFOLIOSINI YARATISH USULLARI VA VOSITALARI." *Молодые ученые* 3.5 (2025). 126-129.
13. Normurodova, Sadoqat, Durdona Zayniddinova, and Shaxina Asadova. "MA'LUMOTLAR BAZASI BO'LIMINI O'QITISH METODIKASI." *Молодые ученые* 3.5 (2025). 130-134.
14. Normurodova, Sadoqat, Farangiz Ziyodullayeva, and Shaxina Asadova. "O'QUV-TARBIYA ISHLARINI TASHKIL ETISHDA INTERNETDAN FOYDALANISH." *Наука и инновация* 3.4 (2025). 128-133.
15. Normurodova, Sadoqat, Dilshod Xolyorov, and Shaxina Asadova. "MATN VA GRAFIK MUHARRIRLARI BO 'LIMINI O 'QITISH METODIKASI." *Наука и инновация* 3.4 (2025). 125-127.
16. Milinorov, XX va DN Eshmuratova. "O'ZBEK URNAVALARI, MAROSIMLARI VA ODAMLARINI SHAXS TARBIYO'TIDAGI O'RNI". *Web of Teachers: Inderscience Research* 2.5 (2024): 205-209.
17. Milinorov, X. X., and D. N. Eshmuratova. "THE ROLE OF UZBEK TRADITIONS, CEREMONIES AND CUSTOMS IN PERSONALITY DEVELOPMENT." *Web of Teachers: Inderscience Research* 2.5 (2024): 205-209.
18. Anatolyevna, Boyarkina Yulia, Sokhibov Akram Rustamovich, and Milinorov Khusniddin Khushmatovich. "EDUCATIONAL TOURISM AS A POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF THE REGION." *Web of Teachers: Inderscience Research* 2.6 (2024): 185-189.

19. Shamsiddinov, G'iyosjon, Gulandom Raxmatova, and Zilola Rajapova. "KLIENT-SERVER ARXITEKTURALARI." *Наука и инновация* 3.6 (2025): 113-119.
20. Shamsiddinov, G'iyosjon, Gulandom Raxmatova, and Zilola Rajapova. "VIRTUAL BORLIQ VA UNING ASOSIY TUSHINCHALARI." *Наука и инновация* 3.6 (2025): 52-58.
21. Shamsiddinov, G'iyosjon, Barchin Ro'ziqulova, and Laziza Inatillayeva. "BOSHLANG 'ICH TA'LIMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH USULLARI VA AFZALLIKLARI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 3.10 (2024): 39-41.
22. Shamsiddinov, G'iyosjon, and Gulandom Raxmatova. "O 'ZBEKISTONDA AXBOROT HAVFSIZLIGINI MA'NAVIY VA HUQUQIY ASOSLARI." *Решение социальных проблем в управлении и экономике* 3.4 (2024): 45-57.

